

“PARTES ORIENTADAS”: O DISCURSO POLICIAL COMO MECANISMO DE INVISIBILIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM RIO BRANCO

“PARTIES ADVISED”: POLICE DISCOURSE AS A MECHANISM FOR THE INVISIBILIZATION OF DOMESTIC VIOLENCE IN RIO BRANCO

Cristiane Soares da Silva¹ - <https://orcid.org/0000-0001-7243-6928>

Williams Fernandes Fontinele² - <https://orcid.org/0009-0001-0816-809X>

Área de submissão: B - Direito Público - b.3 Direitos Humanos Fundamentais, Democracia e Cidadania, Administração Judiciária e Acesso à Justiça.

RESUMO

A violência doméstica contra a mulher no Acre situa-se entre as mais elevadas do Brasil, com taxa de 2,4 feminicídios por 100 mil mulheres em 2023. O objetivo deste estudo é analisar os padrões discursivos presentes nas narrativas policiais de ocorrências de violência doméstica encerradas como “partes orientadas” no 3º Batalhão de Polícia Militar de Rio Branco, Acre, em 2024. A hipótese é que essas narrativas apresentam padrões discursivos recorrentes que operam como mecanismos de minimização e reclassificação da violência, funcionando como rotinas simplificadoras no sentido de Lipsky, e que tais padrões configuram uma forma de invisibilização institucional distinta da subnotificação clássica. A pesquisa empregou análise de conteúdo temática conforme Bardin, aplicada a 574 narrativas textuais extraídas do sistema operacional da PM, com codificação em dez categorias temáticas e validação *intercoder* (concordância de 94%). Os resultados indicam que 52,6% das narrativas contêm orientação para que a vítima procure a delegacia por conta própria, 47,4% registram a evasão do autor sem formalização de procedimento, e 26% documentam violência física sem gerar registro formal. O artigo propõe o conceito de “invisibilização discursiva”, processo pelo qual a violência é reconhecida na narrativa do policial, mas não se converte em procedimento formal, e identifica três movimentos articulados (reconhecimento, enquadramento, apagamento) que sugerem uma “cifra oculta institucional” distinta da subnotificação clássica: não é o silêncio da vítima que produz invisibilidade, mas a decisão operacional do Estado de não formalizar o que já documentou. Os achados indicam incompatibilidade com o dever de devida diligência previsto na Convenção de Belém do Pará e na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Palavras-chave: violência doméstica. discurso policial. invisibilização discursiva.

Abstract

The Brazilian state of Acre consistently records some of the highest rates of domestic violence against women in the country, with a femicide rate of 2.4 per 100,000 women in 2023. This study analyzes the discursive patterns embedded in police narratives of domestic violence calls closed as “parties advised” at the 3rd Military Police Battalion of Rio Branco,

¹ Mestranda em Administração Pública (FGV). Especialista em Gestão de Segurança Pública e Direitos Humanos (UFAC); Gestão de Tecnologia da Informação (UFAC) e em Gestão de Políticas Públicas com ênfase em Gênero e relações Etnoraciais (UFOP). Coordenadora da Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar do Acre. e-mail: cris.frenteira@hotmail.com.

² Mestrando em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Acre (UFAC). Especialista em Gestão de Políticas Públicas com ênfase em Gênero e relações Etnoraciais (UFOP) e em Tecnologias da Informação e Comunicação (UFAC), Bacharel em Engenharia Elétrica, Bacharel em Estatística. E-mail: williams.fontinele@ufac.br.

Acre, in 2024. The guiding hypothesis posits that these narratives exhibit recurrent discursive patterns that function as mechanisms of minimization and reclassification of violence, operating as simplifying routines in the sense proposed by Lipsky, and that such patterns constitute a form of institutional invisibilization distinct from classical underreporting. Employing thematic content analysis (Bardin, 2011), the study examined 574 police narratives extracted from the Military Police operational system, coded into ten thematic categories with *intercoder* validation (94% agreement). The findings reveal that 52.6% of narratives direct the victim to seek the police station on her own, 47.4% record the perpetrator's departure without any formal procedure, and 26% document physical violence without generating an official report. The article advances the concept of “discursive invisibilization”, the process by which violence is acknowledged in the officer's narrative yet never converted into a formal procedure, and identifies three articulated movements (recognition, framing, erasure) that produce an “institutional dark figure” distinct from classical underreporting: invisibility results not from the victim's silence, but from the State's operational decision not to formalize what it has already documented. These findings point to incompatibility with the due diligence obligation established by the Convention of Belém do Pará and the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights.

Keywords: domestic violence. police discourse. discursive invisibilization.

Sumário

1 Introdução. 2 Devida diligência e o dever de registrar. 3 Metodologia. 4 O que dizem as narrativas. 4.1 Categorias temáticas. 4.2 Expressões-chave. 4.3 Coocorrências. 4.4 Exemplos ilustrativos. 5 Da orientação ao apagamento: como o discurso produz invisibilidade. 6 Considerações finais. Referências.

Summary

1 Introduction. 2 Due diligence and the duty to register. 3 Methodology. 4 What the narratives say. 4.1 Thematic categories. 4.2 Key expressions. 4.3 Co-occurrences. 4.4 Illustrative examples. 5 From guidance to erasure: how discourse produces invisibility. 6 Final considerations. References.

1 INTRODUÇÃO

O Acre ocupa posição persistente entre os estados com maiores taxas de violência letal contra mulheres no Brasil. Em 2023, dez feminicídios foram registrados no estado, e oito em 2024, colocando o Acre entre as maiores taxas do país quando a taxa é calculada por 100 mil mulheres (2,4), atrás apenas de Mato Grosso e em situação de empate com Rondônia e Tocantins³. As delegacias registraram 6.466 ocorrências com base na Lei Maria da Penha em 2023, crescimento de 5,71% em relação ao ano anterior⁴. A capital, Rio Branco, concentra a maioria desses registros.

Esses dados agregados, contudo, dizem pouco sobre o que acontece antes do registro

³ ACRE (Estado), Secretaria de Estado de Segurança Pública, Dados estatísticos de violência doméstica e familiar, Rio Branco, Sejusp, 2024.

⁴ ACRE (Estado), Secretaria de Estado de Segurança Pública, *Dados estatísticos de violência doméstica e familiar*, Rio Branco, Sejusp, 2024.

formal. Há uma etapa anterior ao boletim de ocorrência que raramente aparece nas estatísticas: o atendimento da Polícia Militar no local da chamada. Quando uma mulher liga para o 190 e relata violência doméstica, a primeira resposta do Estado é o envio de uma guarnição de Rádio Patrulha. O policial chega, avalia a situação e decide o encaminhamento. Em alguns casos, o agressor é conduzido à delegacia ou a guarnição elabora um boletim de ocorrência. Mas existe uma terceira possibilidade, numericamente predominante: a ocorrência é encerrada como “partes orientadas”.

Em 2024, o 3º Batalhão de Polícia Militar do Acre registrou 1.390 ocorrências de violência doméstica em Rio Branco. Em 1.068 delas uma guarnição foi deslocada ao local, mas 262 não resultaram em contato com a vítima, por cancelamento, trote ou endereço não localizado. Das 806 ocorrências com contato efetivo, apenas 191 geraram procedimento policial formal. As demais 615 foram encerradas com a classificação “partes orientadas”, um desfecho operacional que significa que a guarnição compareceu, ouviu os envolvidos e ofereceu orientação verbal, sem formalizar boletim de ocorrência nem encaminhar o caso à delegacia⁵. Mais da metade dos atendimentos efetivos de violência doméstica em Rio Branco termina, portanto, sem procedimento formal. Para o sistema de justiça criminal e para as estatísticas oficiais, essas 615 ocorrências simplesmente não existem.

Das 615 ocorrências encerradas como “partes orientadas”, 574 contêm narrativa textual no sistema do COPOM; as 41 restantes constam como campos vazios. São essas 574 narrativas que compõem o *corpus* deste estudo. A narrativa policial é, simultaneamente, o registro da violência e o instrumento de sua invisibilização: o policial descreve a agressão, identifica as partes, relata lesões visíveis e encerra o atendimento com uma fórmula burocrática que transfere à vítima a responsabilidade de buscar a delegacia.

A lacuna que este estudo pretende preencher é substantiva. A literatura sobre policiamento e violência doméstica concentra-se em boletins de ocorrência formalizados, inquéritos policiais, processos judiciais e dados agregados de segurança pública. As narrativas de ocorrências encerradas sem procedimento permanecem inexploradas. O artigo se insere no campo dos estudos sobre devida diligência estatal em matéria de violência de gênero, com aportes da criminologia crítica, da teoria da burocracia de nível de rua e da análise de discurso institucional.

O objetivo é analisar os padrões discursivos presentes nas narrativas policiais de

⁵ SILVA, Cristiane Soares da, *Da chamada ao silêncio: a lacuna entre o atendimento policial e o sistema de justiça*, Rio Branco, Coordenação da Patrulha Maria da Penha, Polícia Militar do Acre, 2025; POLÍCIA MILITAR DO ACRE, *Registros operacionais do 3º Batalhão de Polícia Militar: ocorrências de violência doméstica — janeiro a dezembro de 2024*, Rio Branco, PMAC, 2025.

ocorrências encerradas como “partes orientadas”, identificando como a linguagem contribui para a invisibilização da violência contra a mulher. Especificamente, busca-se: (a) categorizar os padrões discursivos recorrentes nas 574 narrativas; (b) identificar as coocorrências entre categorias temáticas; e (c) demonstrar como esses padrões configuram um mecanismo institucional de não formalização que indica incompatibilidade com o dever de devida diligência.

Parte-se da hipótese de que as narrativas policiais de ocorrências encerradas como “partes orientadas” apresentam padrões discursivos recorrentes que operam como mecanismos de minimização e reclassificação da violência, funcionando como rotinas simplificadoras no sentido proposto por Lipsky⁶, e que esses padrões configuram uma forma de invisibilização institucional distinta da subnotificação clássica.

2 DEVIDA DILIGÊNCIA E O DEVER DE REGISTRAR

A obrigação de devida diligência do Estado em matéria de violência contra a mulher possui fundamento em múltiplos instrumentos internacionais, cuja convergência define um padrão normativo claro: a responsabilidade estatal não se limita a punir a violência após sua ocorrência, mas abrange prevenir, investigar e reparar desde o primeiro contato da vítima com o aparato público.

A CEDAW (1979), primeiro tratado vinculante a estabelecer o marco jurídico da igualdade substantiva entre homens e mulheres, teve seu enquadramento atualizado pela Recomendação Geral nº 35 (2017), que afirma a responsabilidade dos Estados por “atos e omissões de agentes estatais e não estatais que resultem em violência de gênero contra a mulher”⁷. A formulação é precisa: a omissão equivale ao ato. Em 2024, na revisão periódica do Brasil, o Comitê CEDAW expressou preocupação com o aumento dos feminicídios e recomendou ao Estado que fortalecesse os mecanismos de registro e monitoramento em todas as instâncias do sistema de justiça⁸.

No âmbito interamericano, a Convenção de Belém do Pará (1994), ratificada pelo Brasil em 1995, reconheceu a violência contra a mulher como violação de direitos humanos. O artigo 7(b) impõe aos Estados a obrigação de agir com devida diligência para prevenir,

⁶ LIPSKY, Michael, *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*, 30th anniversary expanded ed., New York, Russell Sage Foundation, 2010.

⁷ COMITÊ CEDAW, Recomendação Geral nº 35 sobre violência de gênero contra as mulheres, Genebra, ONU, 2017, par. 22.

⁸ COMITÊ CEDAW, *Observações finais sobre o relatório do Brasil*, CEDAW/C/BRA/CO/8-9, Genebra, ONU, 2024, par. 25-26.

investigar e punir essa violência, desde o primeiro contato com o aparato estatal⁹. A orientação verbal que encerra o atendimento sem registro formal compromete o cumprimento de ambas as obrigações: não previne, porque o caso desaparece do sistema, e não investiga, porque não há caso formalmente instaurado.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos consolidou esse entendimento no caso *Barbosa de Souza e outros vs. Brasil* (2021), primeira condenação do país no sistema interamericano por feminicídio. A Corte declarou que a violência contra a mulher no Brasil configura “um problema estrutural e generalizado” e que o conceito de devida diligência exige medidas positivas de prevenção e proteção¹⁰. A sentença determinou que o Brasil criasse um sistema nacional integrado de coleta de dados sobre violência de gênero, reconhecendo que a ausência de dados confiáveis pode configurar negligência estatal.

No âmbito interno, a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) estabelece que a autoridade policial deve tomar a termo a representação da ofendida, colher provas e encaminhá-las ao juízo competente. Em 2022, as Diretrizes Nacionais do MJSP para o Atendimento Policial Militar às Mulheres em Situação de Violência Doméstica reconheceram que o primeiro atendimento da PM é determinante para a trajetória do caso, estabelecendo que nenhuma autoridade policial pode recusar o registro de ocorrência nem desencorajar a vítima de fazê-lo¹¹.

Para compreender por que a distância entre norma e prática persiste, é necessário recorrer ao conceito de burocracia de nível de rua de Lipsky¹². Lipsky demonstrou que profissionais na ponta do serviço público desenvolvem rotinas simplificadoras que redefinem a política pública, enfrentando alta demanda, objetivos ambíguos e recursos insuficientes¹³. Com guarnições reduzidas e pressão constante por liberação para novas chamadas, o policial de rua desenvolve estratégias de triagem que não constam em nenhum manual: classifica mentalmente os casos por gravidade percebida, utiliza fórmulas narrativas padronizadas e encerra o atendimento com orientação verbal quando julga possível. Essa rotina não reflete, necessariamente, desprezo pela vítima ou ignorância da lei, mas a adaptação a condições que

⁹ OEA, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), Belém do Pará, OEA, 1994, art. 7, b.

¹⁰ CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, *Caso Barbosa de Souza e outros vs. Brasil*, Sentença de 7 de setembro de 2021, par. 150-153.

¹¹ BRASIL, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Diretrizes nacionais para o atendimento policial militar às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, Brasília, MJSP, 2022.

¹² LIPSKY, Michael, *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*, 30th anniversary expanded ed., New York, Russell Sage Foundation, 2010.

¹³ LIPSKY, Michael, Burocracia de nível de rua: dilemas do indivíduo nos serviços públicos, Brasília, ENAP, 2019.

tornam o cumprimento integral da norma operacionalmente inviável. O resultado dessa adaptação, a não formalização, recai inteiramente sobre a mulher.

Tyler¹⁴ demonstrou que a legitimidade percebida do sistema de justiça depende mais da forma como a pessoa é tratada durante o contato com o Estado do que do resultado obtido. Quando o primeiro atendimento se resume a orientação verbal, a mensagem institucional sugere descaso, independentemente da intenção do policial. Pesquisa publicada pela Revista JRG de Estudos Acadêmicos em 2025 identificou que “a falta de acolhimento adequado, a burocracia estatal e a desinformação perpetuam o ciclo de violência”, concluindo que a resposta institucional inicial funciona como fator decisivo para a continuidade ou o abandono do percurso protetivo pela mulher¹⁵.

A criminologia crítica desenvolveu o conceito de cifra oculta para designar a diferença entre a criminalidade real e a registrada¹⁶. O conceito é frequentemente associado à decisão da vítima de não denunciar, mas possui dimensão institucional que excede a subnotificação individual. O que os dados do 3º BPM revelam é uma cifra oculta de primeiro nível: a violência é comunicada ao Estado, o Estado comparece, e a ocorrência não ingressa no sistema. Mecanismos institucionais, entre os quais a não formalização de atendimentos, influenciam diretamente as políticas públicas e a percepção social sobre a real dimensão do problema¹⁷.

Santana Lago, Pereira Gomes e Freitas de Oliveira¹⁸, em pesquisa com policiais militares de Salvador, identificaram que termos como “machismo”, “álcool” e “briga de casal” estruturam a percepção dos agentes sobre a violência doméstica, influenciando diretamente a decisão de formalizar. Pesquisa anterior dos mesmos autores revelou que 50% dos policiais entrevistados consideram a corporação despreparada para esse atendimento¹⁹.

No plano internacional, Cook, Weir e Humphreys²⁰, ao aplicar processamento de

¹⁴ TYLER, Tom R., *Why People Obey the Law*, Princeton, Princeton University Press, 2006.

¹⁵ MACEDO, Anny Alves de, ALVES, Maria Edilene Alves de Sousa dos Santos, “Entre a violência e o estado: a revitimização institucional de mulheres no Brasil”, *Revista JRG de Estudos Acadêmicos*, São Paulo, 2025, Disponível em: <<https://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/2143>>, Acesso em: 30 mar. 2026.

¹⁶ ANIYAR DE CASTRO, Lola, *Criminologia da reação social*, Rio de Janeiro, Forense, 1983.

¹⁷ AMMAR, Gabriella, A cifra negra na violência doméstica e familiar contra a mulher: influência nas políticas públicas e no pensamento social, Niterói, UFF, 2019; ANIYAR DE CASTRO, Lola, *Criminologia da reação social*, Rio de Janeiro, Forense, 1983.

¹⁸ SANTANA LAGO, Aldina de, PEREIRA GOMES, Nadirlene, FREITAS DE OLIVEIRA, Jeane, “Violência doméstica: a influência das representações sociais de policiais militares no atendimento às mulheres”, *Revista Brasileira de Segurança Pública*, v. 19, n. 1, p. 356-373, 2025.

¹⁹ SANTANA LAGO, Aldina de, PEREIRA GOMES, Nadirlene, FREITAS DE OLIVEIRA, Jeane, “Violência doméstica contra a mulher: um estudo de representações sociais com policiais militares”, *Revista Psicologia e Saúde*, v. 16, n. 2, UCDB, 2024.

²⁰ COOK, David, WEIR, Ruth, HUMPHREYS, Leslie, “Improving police recorded crime data for domestic violence and abuse through natural language processing”, *Frontiers in Sociology*, v. 10, 2025.

linguagem natural às narrativas de texto livre de registros policiais de violência doméstica no Reino Unido, evidenciaram as limitações desses registros e a viabilidade de auditá-los a partir de seu próprio conteúdo textual. Robinson e Davies²¹ demonstraram, a partir do estudo de unidades policiais especializadas, que a qualidade da resposta no primeiro atendimento condiciona a trajetória dos casos de violência doméstica no sistema de justiça. Revisão de escopo publicada em 2025 reuniu evidências de que entre 63% e 97% dos casos reportados de violência doméstica não resultam em condenação, com a discricionariedade policial figurando entre os principais fatores de perda²².

Este estudo situa-se em um campo emergente que examina a linguagem institucional como mecanismo ativo de produção de invisibilidade. A diferença em relação à literatura existente é que o presente estudo analisa precisamente aqueles registros que o sistema decidiu não formalizar.

3 METODOLOGIA

A pesquisa adota abordagem qualitativa com apoio quantitativo, utilizando a análise de conteúdo temática como método principal. A escolha justifica-se pela natureza do *corpus*: textos curtos (média de 3 a 5 linhas), produzidos em contexto institucional padronizado, com vocabulário restrito e estrutura repetitiva. O método permite identificar regularidades discursivas que a leitura isolada de cada narrativa não revela.

O *corpus* é composto por 574 narrativas textuais da coluna “Relato Agente Campo” de ocorrências de violência doméstica encerradas como “partes orientadas” no 3º Batalhão de Polícia Militar de Rio Branco/AC, entre janeiro e dezembro de 2024. Das 615 ocorrências com esse desfecho no período, 574 possuem narrativa textual (93,3%); as 41 restantes constam como campos vazios no sistema e foram excluídas. A área de responsabilidade do 3º BPM abrange Rio Branco (92,5% das ocorrências) e parte do município de Porto Acre (7,5%).

O referencial metodológico é o de Bardin²³, que estrutura a análise de conteúdo em três fases sequenciais: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados com inferência e interpretação. A unidade de análise é cada narrativa individual. As inferências de natureza discursiva apresentadas na seção de resultados decorrem dos padrões identificados

²¹ ROBINSON, Amanda L., DAVIES, Bethan, “Specialist policing units as a pathway towards procedural justice for domestic abuse victims”, *Policing and Society*, v. 36, n. 2, p. 196-211, 2025.

²² “Attrition in intimate partner violence cases through the criminal justice system: a scoping review of patterns and predictors”, *Criminal Justice Review*, 2025, Disponível em: <<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01924036.2025.2495944>>, Acesso em: 30 mar. 2026.

²³ BARDIN, Laurence, *Análise de conteúdo*, São Paulo, Edições 70, 2011.

pela codificação temática e constituem interpretações analíticas, não análise de discurso formalizada.

A fase de pré-análise compreende a organização do material e a formulação de hipóteses iniciais. Bardin²⁴ denomina essa etapa de “leitura flutuante”: um contato inicial com o *corpus* que permite construir impressões preliminares e definir categorias prévias. A leitura flutuante das 574 narrativas permitiu identificar termos e construções recorrentes, “orientada a procurar a delegacia”, “autor se evadiu do local”, “discussão entre o casal”, que serviram como base para a formulação do esquema de codificação. As categorias prévias foram definidas a partir do cruzamento entre a literatura sobre discurso policial e violência doméstica e os padrões emergentes do próprio *corpus*. Essa dupla fundamentação, teórica e empírica, é o que Bardin²⁵ recomenda para evitar tanto a imposição de categorias externas ao material quanto a categorização puramente indutiva.

A fase de exploração do material consistiu na codificação sistemática de cada narrativa segundo a presença ou ausência dos padrões discursivos previamente definidos. O esquema de codificação final incluiu dez categorias temáticas, cada uma operacionalizada por um conjunto de expressões-chave e seus sinônimos contextuais. Por exemplo, a categoria “orientação à delegacia” foi definida pela presença de construções como “orientada a procurar a delegacia”, “orientada a representar”, “orientada a ir à DEAM”, e variantes morfológicas. A categoria “violência documentada sem procedimento” foi definida pela coocorrência de termos indicativos de violência física com o encerramento como “partes orientadas”, sem registro de condução à delegacia ou elaboração de boletim. A codificação admitiu categorização múltipla.

A operacionalização seguiu procedimento em duas etapas. A primeira utilizou busca automatizada por expressões-chave no *corpus* completo, gerando classificação inicial. A segunda consistiu em validação manual de uma amostra aleatória de 50 narrativas (8,7% do *corpus*), na qual dois pesquisadores codificaram independentemente e compararam os resultados. A taxa de concordância *intercoder* foi de 94%, com as divergências concentradas na categoria “minimização/conflito familiar”. As divergências foram resolvidas por consenso e os critérios ajustados antes da codificação final. Esse procedimento atende ao padrão recomendado pela literatura de análise de conteúdo para estudos com *corpus* extensos de textos curtos²⁶.

²⁴ BARDIN, Laurence, *Análise de conteúdo*, São Paulo, Edições 70, 2011.

²⁵ BARDIN, Laurence, *Análise de conteúdo*, São Paulo, Edições 70, 2011.

²⁶ KRIPPENDORFF, Klaus, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 2. ed., Thousand Oaks, Sage, 2004.

A fase de tratamento dos resultados organizou os dados codificados em tabelas de frequência simples, cruzamentos entre categorias e natureza da ocorrência, e análise de coocorrência. Como complemento descritivo, foram extraídas as 30 palavras mais frequentes e as 10 expressões-chave mais recorrentes no *corpus*.

Cabe registrar as limitações do método. A restrição a um único batalhão e a um único ano impede generalizações para outros contextos, embora a consistência dos padrões sugira que as dinâmicas identificadas não sejam exclusivas do 3º BPM. A codificação por expressões-chave pode não capturar formas de invisibilização que operem por omissão, isto é, pelo que o policial escolhe não escrever. A impossibilidade de acessar o desfecho posterior das ocorrências constitui limitação relevante que pesquisas futuras podem suprir mediante cruzamento com bancos de dados da Polícia Civil e do Judiciário. O estudo analisa o texto produzido pelo policial, e não o atendimento em si: a narrativa é uma representação mediada pela linguagem institucional.

Por se tratar de análise documental de registros operacionais anonimizados, sem identificação de vítimas, agressores ou policiais, a pesquisa dispensou submissão a Comitê de Ética em Pesquisa, conforme o artigo 1º, inciso III, da Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. Os dados foram fornecidos pela Polícia Militar do Acre em formato anonimizado.

4 O QUE DIZEM AS NARRATIVAS

4.1 Categorias temáticas

A análise das 574 narrativas identificou dez categorias temáticas, cuja distribuição revela a estrutura discursiva do atendimento policial à violência doméstica quando este não resulta em procedimento formal. A Tabela 1 apresenta a frequência de cada categoria no *corpus*.

Tabela 1 — Categorias temáticas nas narrativas de “partes orientadas”, 3º BPM, 2024.

Categoria	n	%
Orientação à delegacia	302	52,6
Autor evadido	272	47,4
Violência documentada sem procedimento	149	26,0
Crianças/menores presentes	135	23,5
Medida protetiva mencionada	105	18,3
Embriaguez mencionada	87	15,2
Drogas mencionadas	62	10,8
Minimização/conflito familiar	53	9,2
Resolução informal	36	6,3

Categoria	n	%
Vítima não quis representar	18	3,1

Fonte: PMAC (2025). Nota: categorização múltipla, uma narrativa pode conter mais de uma categoria.

A categoria mais frequente é “orientação à delegacia” (52,6%), presente em mais da metade das narrativas. Em 302 dos 574 atendimentos, o policial reconheceu a ocorrência de violência doméstica e orientou a vítima a ir à delegacia registrar queixa, sem formalizar procedimento. A responsabilidade de dar continuidade ao caso foi transferida à vítima.

Esse achado confirma o que Lipsky²⁷ identificou como rotina simplificadora: diante de alta demanda e recursos insuficientes, o burocrata de nível de rua desenvolve atalhos operacionais que se tornam a resposta padrão. A orientação à delegacia permite ao policial encerrar o atendimento de forma que aparenta cumprimento do dever, sem exigir o tempo que a formalização demandaria. A simplificação produz consequências assimétricas: o policial libera a guarnição para a próxima chamada, enquanto a mulher fica com o ônus de percorrer sozinha o trajeto até a delegacia.

Em 272 narrativas (47,4%), o policial registra que o autor “se evadiu do local”, “já havia saído” ou “não foi localizado”. A evasão do agressor não impediu o policial de documentar a violência na narrativa, mas impediu a formalização de procedimento. A vítima denunciou, o Estado compareceu, a violência foi registrada, e, ainda assim, o caso não ingressou no sistema formal. Os padrões identificados sugerem cifra oculta de segundo tipo, produzida pelo próprio aparato estatal no exercício de suas funções regulares.

O dado mais grave é a terceira categoria: 149 narrativas (26%) documentam violência física, palavras como “bateu”, “tapa”, “agrediu”, “empurrou”, “machucada”, sem que a ocorrência tenha gerado qualquer procedimento formal. Em 84 dessas narrativas (14,6%), a violência física coexiste com a orientação à delegacia.

As categorias restantes completam o quadro. A presença de crianças ou menores é documentada em 23,5% das narrativas, dado relevante à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente. Embriaguez e drogas aparecem em 15,2% e 10,8%, funcionando frequentemente como explicação causal implícita que naturaliza a violência como produto de substância. A minimização como “conflito familiar” (9,2%) e a “resolução informal” (6,3%) operam de forma complementar: a primeira reclassifica a violência como conflito bilateral, a segunda declara o conflito resolvido. A categoria “vítima não quis representar” (3,1%) é a menos frequente, o que contraria a narrativa corrente de que a não formalização decorre

²⁷ LIPSKY, Michael, *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*, 30th anniversary expanded ed., New York, Russell Sage Foundation, 2010.

principalmente da desistência da vítima: em apenas 3,1% das narrativas a recusa da vítima é registrada como motivo, embora a codificação por expressões-chave não capte os casos em que esse motivo simplesmente não foi escrito.

4.2 Expressões-chave

A análise das expressões mais recorrentes permite observar o vocabulário que estrutura o discurso policial sobre violência doméstica. A Tabela 2 apresenta as dez expressões-chave mais frequentes.

Tabela 2 — Expressões-chave nas narrativas de “partes orientadas”, 3º BPM, 2024.

Expressão	Narrativas	%
delegacia	226	39,4
orientad(a/o/as)	222	38,7
evadiu/evadido	149	26,0
medida protetiva	105	18,3
discussão/desentendimento	92	16,0
bateu/agrediu/tapa/soco/empurrou	91	15,9
representar	72	12,5
embriaguez/álcool	53	9,2
não quis representar	18	3,1
resolvido	12	2,1

Fonte: PMAC (2025).

As palavras “delegacia” e “orientada” aparecem em proporções quase idênticas (39,4% e 38,7%), confirmando que formam um par discursivo recorrente: “a vítima foi orientada a procurar a delegacia”. A expressão opera como dispositivo de transferência: uma construção que, ao nomear uma ação do Estado (orientar), desloca o ônus da ação subsequente para o particular (procurar a delegacia). A fórmula é eficiente porque simultaneamente registra diligência aparente e encerra o atendimento.

A expressão “representar” aparece em 12,5% das narrativas, quase sempre na construção “orientada a representar contra o autor”. Desde a decisão do STF na ADI 4.424 e a Súmula 542 do STJ, a ação penal nos crimes de lesão corporal praticados no contexto de violência doméstica é pública incondicionada, dispensando representação da vítima. A persistência dessa expressão nas narrativas de 2024 sugere que a prática operacional não absorveu integralmente a mudança legislativa.

A expressão “discussão/desentendimento” aparece em 16% das narrativas e opera como mecanismo de reclassificação discursiva: o que foi registrado no COPOM como “violência doméstica” é redescrito pelo policial como “discussão” ou “desentendimento entre o casal”. Essa reclassificação conecta-se ao ciclo da violência identificado por Walker²⁸, especificamente à fase de minimização que sucede o episódio agudo. Quando o policial adota o vocabulário da minimização em sua narrativa oficial, incorpora ao registro estatal a lógica do ciclo, legitimando discursivamente a redução da violência a conflito interpessoal simétrico.

A frequência das expressões indicativas de violência física (15,9%) contrasta com a quase total ausência de termos relativos a procedimentos formais. A palavra “vítima” aparece 635 vezes no *corpus*, confirmando que o vocabulário policial reconhece a existência de alguém que sofreu violência. Contudo, expressões como “boletim de ocorrência”, “procedimento” ou “termo circunstanciado” são raras nessas narrativas. Há um léxico da violência e um léxico do encerramento, mas não há um léxico do procedimento. A lacuna lexical é, em si mesma, um dado.

4.3 Coocorrências

A análise de coocorrência revelou que as categorias não aparecem isoladas: combinam-se em padrões que reforçam mutuamente a lógica da não formalização. A Tabela 3 apresenta os pares mais frequentes.

Tabela 3 — Coocorrências entre categorias temáticas, 3º BPM, 2024.

Par de categorias	n
Autor evadido + Orientação à delegacia	158
Orientação à delegacia + Violência documentada	84
Autor evadido + Violência documentada	72
Crianças presentes + Orientação à delegacia	69
Medida protetiva + Orientação à delegacia	62
Autor evadido + Medida protetiva	58

Fonte: PMAC (2025).

A coocorrência mais frequente, “autor evadido + orientação à delegacia” (158 narrativas, 27,5% do *corpus*), revela padrão estrutural: quando o agressor não está presente, o *script* operacional padrão é orientar e encerrar. A ausência do autor funciona como condição suficiente para a não formalização, independentemente da gravidade da violência relatada. A legislação não condiciona o registro de ocorrência à presença do autor no local.

A coocorrência “medida protetiva + orientação à delegacia” (62 narrativas) expõe

²⁸ WALKER, Lenore E., *The Battered Woman Syndrome*, 3. ed., New York, Springer, 2009.

contradição particularmente grave. São mulheres que já percorreram o caminho institucional completo: denunciaram, obtiveram decisão judicial que obriga o agressor a manter distância. Diante de uma nova ocorrência, que configura descumprimento da medida, a guarnição encerra o atendimento com orientação verbal. O descumprimento de medida protetiva é crime autônomo desde 2018, tipificado pelo artigo 24-A da Lei Maria da Penha, com pena de detenção de três meses a dois anos, ação penal pública incondicionada e fiança que só pode ser concedida pela autoridade judicial. Nas 62 narrativas em que medida protetiva e orientação à delegacia coocorrem, a narrativa registra elementos que, em tese, configurariam o crime do artigo 24-A, sem que se tenha instaurado procedimento para apurá-lo.

Essa combinação conecta-se diretamente à Recomendação Geral nº 35 do Comitê CEDAW, que exige que “o descumprimento de ordens de proteção por parte dos autores seja adequadamente sancionado”²⁹. A Convenção de Belém do Pará reforça essa obrigação ao exigir “mecanismos judiciais e administrativos necessários para assegurar que a mulher objeto de violência tenha efetivo acesso” à proteção (art. 7, f)³⁰. Quando o Estado emite uma ordem de proteção e, diante de seu descumprimento documentado, limita-se a orientar a vítima, a falha de diligência é qualificada: não é omissão genérica, mas descumprimento de obrigação específica que o próprio Estado criou.

As 58 narrativas em que “autor evadido” coocorre com “medida protetiva” agravam o quadro. A combinação de descumprimento de medida protetiva com evasão deveria acionar busca ativa e comunicação imediata ao juízo competente. Na prática, o desfecho foi “partes orientadas”.

A coocorrência “crianças presentes + orientação à delegacia” (69 narrativas) acrescenta outra camada. O Estatuto da Criança e do Adolescente impõe a agentes públicos o dever de comunicar situações de risco. A violência doméstica presenciada por crianças é reconhecida pela literatura como forma de violência psicológica contra o menor. Em 69 dessas narrativas, a presença de crianças foi documentada, a violência foi reconhecida, e o atendimento foi encerrado com orientação verbal, sem notificação ao Conselho Tutelar.

4.4 Exemplos ilustrativos

Para ilustrar como os padrões discursivos operam na prática, selecionam-se três narrativas representativas do *corpus*.

²⁹ COMITÊ CEDAW, Recomendação Geral nº 35 sobre violência de gênero contra as mulheres, Genebra, ONU, 2017, par. 33.

³⁰ OEA, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), Belém do Pará, OEA, 1994, art. 7, f.

Narrativa A — Violência física documentada + orientação à delegacia:

“A equipe falou com a Jéssica (...), e que ela afirmou que seu marido lhe bateu e seu nariz estava machucado. (...) o senhor Reginaldo se evadiu do local. (...) Foi orientado ela representar contra seu esposo.”

O policial documenta lesão corporal visível (“nariz machucado”), identifica o agressor pelo nome, registra a evasão, e encerra com “orientação”. Não há BO, não há condução à delegacia, não há acionamento do SAMU. A narrativa condensa três das categorias mais frequentes: violência documentada sem procedimento, autor evadido e orientação à delegacia. A construção “foi orientado ela representar”, na voz passiva, apaga o sujeito da orientação e coloca a vítima como objeto gramatical de uma ação que lhe transfere toda a responsabilidade subsequente. A fórmula é típica do que Lipsky³¹ descreve como rotina de processamento. Do ponto de vista da justiça procedimental³², a mensagem institucional aponta para a percepção de que o caso não é suficientemente importante para que o Estado tome uma providência imediata.

Narrativa B — Minimização como “discussão de família”:

“Quando a guarnição chegou ao local, verificou que se tratava de uma discussão de família e que ninguém queria representar contra a autora. (...) já estava tudo tranquilo e sem alteração.”

A ocorrência foi registrada no COPOM como “violência doméstica”. O policial a reclassifica como “discussão de família”. A expressão “tudo tranquilo” encerra a narrativa como se o problema tivesse desaparecido. A reclassificação de “violência doméstica” para “discussão de família” opera transformação semântica que altera a natureza jurídica do fato: o que era crime torna-se conflito privado. A expressão “ninguém queria representar” atribui às partes uma decisão que, na maioria dos tipos penais abarcados pela Lei Maria da Penha, não lhes cabe. A narrativa revela a representação social que Santana Lago, Pereira Gomes e Freitas de Oliveira³³ identificaram: a violência doméstica como “briga de casal”, problema privado, assunto de família. A expressão “tudo tranquilo e sem alteração” declara a normalidade restabelecida, mas a normalidade, no ciclo da violência descrito por Walker³⁴, é precisamente a fase que precede a próxima explosão.

Narrativa C — Mulher com medida protetiva, sem procedimento:

³¹ LIPSKY, Michael, *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*, 30th anniversary expanded ed., New York, Russell Sage Foundation, 2010.

³² TYLER, Tom R., *Why People Obey the Law*, Princeton, Princeton University Press, 2006.

³³ SANTANA LAGO, Aldina de, PEREIRA GOMES, Nadirlene, FREITAS DE OLIVEIRA, Jeane, “Violência doméstica: a influência das representações sociais de policiais militares no atendimento às mulheres”, *Revista Brasileira de Segurança Pública*, v. 19, n. 1, p. 356-373, 2025.

³⁴ WALKER, Lenore E., *The Battered Woman Syndrome*, 3. ed., New York, Springer, 2009.

“A solicitante (...) alegou ter uma medida protetiva (...) contra senhor Antônio (...). A solicitante afirmou que o agente estava na frente de sua residência xingando ela e por várias vezes seguindo ela ao chegar do trabalho.”

Descumprimento de medida protetiva documentado na narrativa. Crime autônomo previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha. A ocorrência foi encerrada como “partes orientadas”. A narrativa registra perseguição reiterada e injúria, ambas em contexto de descumprimento de ordem judicial. O verbo “alegou” pode ser lido como indicativo de distância epistêmica entre o narrador e o fato narrado: no discurso jurídico e policial, “alegar” difere de “relatar” na medida em que introduz reserva sobre a veracidade do conteúdo. A escolha lexical inscreve na narrativa uma reserva de credibilidade em relação à palavra da vítima, mesmo quando essa palavra é corroborada pela existência documentada de uma medida protetiva judicial. Há uma ordem do Estado, há documentação de seu descumprimento, há tipificação penal expressa, e, ainda assim, o caso não foi convertido em procedimento formal.

5 DA ORIENTAÇÃO AO APAGAMENTO: COMO O DISCURSO PRODUZ INVISIBILIDADE

Este estudo distingue três conceitos relacionados, mas analiticamente distintos. “Invisibilização discursiva” designa o processo central pelo qual a violência é reconhecida no atendimento, mas não convertida em registro formal. “Não formalização” refere-se ao resultado operacional desse processo: a ausência de boletim de ocorrência, termo circunstanciado ou condução à delegacia. “Cifra oculta institucional” designa a consequência estatística: a diferença entre a violência comunicada ao Estado e a violência efetivamente registrada por ele. A invisibilização discursiva é o mecanismo; a não formalização, seu produto; a cifra oculta institucional, seu efeito mensurável.

Os padrões identificados na seção anterior se repetem com regularidade estatística suficiente para configurar um mecanismo: não deliberado, não conspiratório, mas eficaz em seus resultados. A invisibilização opera por meio de três movimentos articulados.

O primeiro movimento é o reconhecimento. O policial chega ao local, ouve a vítima, identifica o agressor, observa lesões, registra a presença de crianças, anota a existência de medida protetiva. A violência é vista, ouvida e documentada. Nenhuma das 574 narrativas nega a ocorrência de violência; o vocabulário utilizado confirma esse reconhecimento. A palavra “vítima” aparece 635 vezes no *corpus*. Não há, portanto, um problema de percepção ou de negação em sentido estrito.

O segundo movimento é o enquadramento. A violência reconhecida é submetida a categorias discursivas que alteram sua natureza percebida. “Violência doméstica” torna-se “discussão de família”. “Agressão” torna-se “desentendimento entre o casal”. O enquadramento não elimina a violência da narrativa, mas a reposiciona em um registro que permite o encerramento sem procedimento. A reclassificação opera por dois caminhos: a simetria (transformar violência unilateral em conflito bilateral) e a contextualização atenuante (atribuir a violência a álcool, drogas ou circunstâncias passageiras).

O terceiro movimento é o apagamento. A ocorrência é encerrada como “partes orientadas” e a violência, reconhecida e enquadrada, deixa de existir para o sistema de justiça criminal. Não alimenta inquérito, não gera medida protetiva, não aparece nos relatórios da Secretaria de Segurança Pública, não é contabilizada nas estatísticas que orientam a formulação de políticas públicas. Essas 574 ocorrências não constam em nenhum banco de dados que alimente decisões sobre rede de proteção, alocação de recursos ou planejamento de segurança pública.

A leitura lipskyana permite compreender a consistência desse padrão tripartite. A rotina de encerrar como “partes orientadas” é adaptação a condições estruturais que tornam o cumprimento integral da norma operacionalmente difícil. A adaptação individual, contudo, produz consequência coletiva. A responsabilidade é organizacional antes de ser individual, e política antes de ser organizacional.

É necessário distinguir o que os dados revelam da concepção tradicional de cifra oculta. A formulação clássica, de Aniyar de Castro³⁵ a estudos mais recentes, tende a situar a produção da cifra negra no polo da vítima. E esse fenômeno é real: o Senado Federal estimou em 61% a taxa de subnotificação de violência doméstica no Brasil³⁶. Mas as 574 narrativas do 3º BPM revelam cifra oculta de natureza distinta. Essas mulheres denunciaram. Ligaram para o 190, esperaram a guarnição, relataram o que aconteceu. A cifra negra, aqui, é produzida pelo próprio aparato que deveria eliminá-la. Quando o policial documenta a violência e encerra como “partes orientadas”, o Estado não pode alegar desconhecimento: a narrativa constitui evidência documental de ciência estatal. É nessa distinção que reside a contribuição conceitual deste estudo: a cifra oculta institucional não é produto do silêncio da vítima, mas da decisão operacional do Estado de não converter em procedimento o que já documentou. A invisibilização discursiva, portanto, não é subnotificação; é não formalização documentada.

À luz das obrigações internacionais examinadas na seção 2, as 574 narrativas

³⁵ ANIYAR DE CASTRO, Lola, *Criminologia da reação social*, Rio de Janeiro, Forense, 1983.

³⁶ SENADO FEDERAL, *Mapa Nacional da Violência de Gênero*, Brasília, Senado Federal, 2023.

documentam, caso a caso, exatamente o tipo de falha que esses instrumentos buscam prevenir: o Estado é acionado, comparece, reconhece a violência, e não age. A devida diligência é comprometida não por inação total, mas por ação incompleta.

A vitimização secundária é outra dimensão relevante. A literatura sobre revitimização institucional³⁷ sugere que o primeiro contato da mulher com o aparato estatal é determinante para sua disposição de prosseguir no sistema de proteção. Tyler³⁸ demonstrou que a legitimidade do sistema, na percepção do cidadão, depende mais do tratamento recebido durante o contato do que do resultado final. A vitimização secundária opera, assim, como multiplicador da cifra oculta: cada atendimento que termina em “partes orientadas” não apenas invisibiliza aquele caso, mas potencialmente impede que casos futuros cheguem ao conhecimento do Estado.

As implicações para a governança da segurança pública são analiticamente relevantes. Das 806 ocorrências com contato efetivo, apenas 191 (23,7%) resultaram em procedimento formal, enquanto 615 (76,3%) foram encerradas sem formalização. Considerando o universo total de 1.390 ocorrências registradas, apenas 13,7% geraram procedimento. As estatísticas oficiais de violência doméstica em Rio Branco representam, portanto, fração do fenômeno real. O resultado é um ciclo de retroalimentação negativa: dados incompletos geram diagnósticos imprecisos, que produzem políticas subdimensionadas, que resultam em respostas inadequadas, que desestimulam a busca por ajuda.

Há um aspecto adicional que os dados permitem iluminar: a distribuição desigual da formalização segundo o tipo de violência. Das 574 narrativas, 149 documentam violência física sem gerar procedimento, mas 425 (74%) não contêm termos indicativos de agressão corporal, sugerindo violência psicológica, ameaça, injúria ou perseguição. Dados agregados indicam que, entre as 191 ocorrências com procedimento formal, a maioria envolvia violência física visível ou flagrante delito. O sistema opera com um limiar implícito de gravidade: a violência física visível tem maior probabilidade de formalização, enquanto a violência psicológica, a ameaça e o descumprimento de medida protetiva são sistematicamente subtratados. Essa hierarquia não encontra amparo na Lei Maria da Penha, que reconhece cinco formas de violência doméstica sem estabelecer gradação entre elas. A violência psicológica, tipificada como crime pelo artigo 147-B do Código Penal desde 2021, foi a segunda natureza mais frequente nas ocorrências do 3º BPM.

³⁷ MACEDO, Anny Alves de, ALVES, Maria Edilene Alves de Sousa dos Santos, “Entre a violência e o estado: a revitimização institucional de mulheres no Brasil”, *Revista JRG de Estudos Acadêmicos*, São Paulo, 2025, Disponível em: <<https://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/2143>>, Acesso em: 30 mar. 2026.

³⁸ TYLER, Tom R., *Why People Obey the Law*, Princeton, Princeton University Press, 2006.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo analisou 574 narrativas policiais de ocorrências de violência doméstica encerradas como “partes orientadas” no 3º BPM de Rio Branco, Acre, em 2024. O achado central é o conceito de “invisibilização discursiva”, um mecanismo que opera em três movimentos articulados (reconhecimento, enquadramento e apagamento) e que os dados são consistentes com processo de produção de cifra oculta de natureza institucional, distinta da subnotificação clássica.

Os dados indicam incompatibilidade com o dever de devida diligência estabelecido pela Convenção de Belém do Pará, pela CEDAW e pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O mecanismo identificado não decorre de má-fé individual dos policiais, mas de condições estruturais que incentivam rotinas simplificadoras cujo custo recai sobre as vítimas.

Com base nos achados, o estudo propõe cinco medidas concretas:

(a) Criação de categoria de registro obrigatória para atendimentos de violência doméstica que não resultem em procedimento formal, garantindo que a ocorrência alimente as estatísticas e o acompanhamento da rede de proteção.

(b) Capacitação das guarnições de Rádio Patrulha em protocolo de atendimento qualificado, com ênfase na obrigatoriedade de registro formal conforme as Diretrizes Nacionais do MJSP³⁹, abordando também as representações sociais que estruturam a percepção policial sobre violência doméstica.

(c) Integração dos dados do COPOM com os sistemas da DEAM e do Poder Judiciário, possibilitando rastreamento longitudinal dos casos desde o primeiro atendimento até o desfecho judicial.

(d) Implementação de protocolo de avaliação de risco no primeiro atendimento, conforme recomendado pelas Diretrizes Nacionais do MJSP⁴⁰, com critérios objetivos de gravidade que orientem a decisão sobre formalização.

(e) Auditoria periódica das ocorrências encerradas como “partes orientadas”, com propósito diagnóstico, para identificar onde e por que o sistema está produzindo invisibilidade.

As limitações do estudo devem ser registradas. A restrição a um único batalhão e a um único ano impede generalizações, embora a consistência dos padrões sugira que as dinâmicas

³⁹ BRASIL, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Diretrizes nacionais para o atendimento policial militar às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, Brasília, MJSP, 2022.

⁴⁰ BRASIL, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Diretrizes nacionais para o atendimento policial militar às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, Brasília, MJSP, 2022.

não sejam exclusivas do 3º BPM. A codificação por expressões-chave pode não capturar formas de invisibilização por omissão. A impossibilidade de acessar desfechos posteriores constitui limitação relevante. O estudo analisa o texto produzido pelo policial, não o atendimento em si. Não foram realizadas entrevistas com os policiais responsáveis.

Essas limitações apontam para uma agenda de pesquisa necessária: replicação em outros batalhões para verificar se os padrões são locais ou sistêmicos; pesquisa qualitativa com policiais militares para compreender a racionalidade operacional subjacente; rastreamento longitudinal das ocorrências mediante cruzamento com bases de dados da Polícia Civil e do Poder Judiciário; e incorporação de análise de discurso crítica ao método.

Quando a mulher liga para o 190, ela cumpre o que o sistema lhe pede. Em mais da metade dos casos, o sistema responde com uma orientação verbal e segue adiante. A violência fica registrada na narrativa do policial: reconhecida, enquadrada e apagada. Essas 574 narrativas constituem prova documental de que a invisibilização da violência doméstica em Rio Branco não resulta do silêncio das mulheres, mas da resposta que o Estado oferece quando elas falam.

REFERÊNCIAS

- ACRE (Estado), Secretaria de Estado de Segurança Pública, *Dados estatísticos de violência doméstica e familiar*, Rio Branco, Sejusp, 2024.
- AMMAR, Gabriella, *A cifra negra na violência doméstica e familiar contra a mulher: influência nas políticas públicas e no pensamento social*, Niterói, UFF, 2019, Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Direito), Disponível em: <<https://app.uff.br/riuff/handle/1/12847>>, Acesso em: 30 mar. 2026.
- ANIYAR DE CASTRO, Lola, *Criminologia da reação social*, Rio de Janeiro, Forense, 1983.
- BARDIN, Laurence, *Análise de conteúdo*, São Paulo, Edições 70, 2011.
- BRASIL, Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 8 ago. 2006.
- BRASIL, Lei nº 13.641, de 3 de abril de 2018, Altera a Lei nº 11.340/2006, para tipificar o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 4 abr. 2018.
- BRASIL, Ministério da Justiça e Segurança Pública, *Diretrizes nacionais para o atendimento policial militar às mulheres em situação de violência doméstica e familiar*, Brasília, MJSP, 2022, Disponível em: <https://www.gov.br/mj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/categorias-de-publicacoes/manuais/diretrizes_nacionais_para_o_atendimento_policial_militar_as_mulheres_21_junho_2022-versao-final-1.pdf>, Acesso em: 29 mar. 2026.
- COMITÊ CEDAW, *Recomendação Geral nº 35 sobre violência de gênero contra as mulheres*, Genebra, ONU, 2017, Disponível em:

<<https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/09/769f84bb4f9230f283050b7673aeb063.pdf>>, Acesso em: 30 mar. 2026.

COMITÊ CEDAW, *Observações finais sobre o relatório do Brasil*, CEDAW/C/BRA/CO/8-9, Genebra, ONU, 2024, Disponível em: <<https://www.gov.br/mulheres/pt-br/central-de-conteudos/noticias/2024/junho/cedaw-divulga-recomendacoes-ao-estado-brasileiro-sobre-direitos-das-mulheres>>, Acesso em: 30 mar. 2026.

COOK, David, WEIR, Ruth, HUMPHREYS, Leslie, “*Improving police recorded crime data for domestic violence and abuse through natural language processing*”, *Frontiers in Sociology*, v. 10, 2025, Disponível em: <<https://www.frontiersin.org/journals/sociology/articles/10.3389/fsoc.2025.1686632/full>>, Acesso em: 29 mar. 2026.

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, *Caso Barbosa de Souza e outros vs. Brasil*, Sentença de 7 de setembro de 2021, Disponível em: <https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_435_por.pdf>, Acesso em: 29 mar. 2026.

KRIPPENDORFF, Klaus, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 2. ed., Thousand Oaks, Sage, 2004.

LIPSKY, Michael, *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*, 30th anniversary expanded ed., New York, Russell Sage Foundation, 2010.

LIPSKY, Michael, *Burocracia de nível de rua: dilemas do indivíduo nos serviços públicos*, Brasília, ENAP, 2019.

OEA, *Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará)*, Belém do Pará, OEA, 1994, Disponível em: <<https://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/a-61.htm>>, Acesso em: 29 mar. 2026.

“*Attrition in intimate partner violence cases through the criminal justice system: a scoping review of patterns and predictors*”, *Criminal Justice Review*, 2025, Disponível em: <<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01924036.2025.2495944>>, Acesso em: 29 mar. 2026.

POLÍCIA MILITAR DO ACRE, *Registros operacionais do 3º Batalhão de Polícia Militar: ocorrências de violência doméstica — janeiro a dezembro de 2024*, Rio Branco, PMAC, 2025, Base de dados.

MACEDO, Anny Alves de, ALVES, Maria Edilene Alves de Sousa dos Santos, “Entre a violência e o estado: a revitimização institucional de mulheres no Brasil”, *Revista JRG de Estudos Acadêmicos*, São Paulo, 2025, Disponível em: <<https://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/2143>>, Acesso em: 30 mar. 2026.

ROBINSON, Amanda L., DAVIES, Bethan, “*Specialist policing units as a pathway towards procedural justice for domestic abuse victims*”, *Policing and Society*, v. 36, n. 2, p. 196-211, 2025, Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/10439463.2025.2525474>>, Acesso em: 30 mar. 2026.

SANTANA LAGO, Aldina de, PEREIRA GOMES, Nadirlene, FREITAS DE OLIVEIRA, Jeane, “Violência doméstica contra a mulher: um estudo de representações sociais com policiais militares”, *Revista Psicologia e Saúde*, v. 16, n. 2, UCDB, 2024, Disponível em: <<https://www.pssa.ucdb.br/pssa/article/view/2368>>, Acesso em: 29 mar. 2026.

SANTANA LAGO, Aldina de, PEREIRA GOMES, Nadirlene, FREITAS DE OLIVEIRA, Jeane, SUTO, Cleuma Sueli Santos, VIRGENS, Ionara, “Violência doméstica: a influência das representações sociais de policiais militares no atendimento às mulheres”, *Revista Brasileira de Segurança Pública*, v. 19, n. 1, p. 356-373, 2025, Disponível em:

<<https://revista.forumseguranca.org.br/rbsp/article/view/1983>>, Acesso em: 29 mar. 2026.

SENADO FEDERAL, *Mapa Nacional da Violência de Gênero*, Brasília, Senado Federal, 2023, Disponível em: <<https://www.senado.leg.br/institucional/datasenado/mapadaviolencia/>>, Acesso em: 29 mar. 2026.

SILVA, Cristiane Soares da, *Da chamada ao silêncio: a lacuna entre o atendimento policial e o sistema de justiça*, Rio Branco, Coordenação da Patrulha Maria da Penha, Polícia Militar do Acre, 2025, Apresentação institucional.

TYLER, Tom R., *Why People Obey the Law*, Princeton, Princeton University Press, 2006.

WALKER, Lenore E., *The Battered Woman Syndrome*, 3. ed., New York, Springer, 2009.